

ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ОРГАНЛАРИ ТУШУНЧАСИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.66.78.012

Хайриддин ФАЙЗИЕВ,
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги
қошидаги Юристлар малакасини ошириш
маркази кафедра мудирини в.б., юридик фанлар
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда олиб борилаётган маъмурий ислохотлар мақсадлари доирасида давлат бошқаруви институти ва хусусан, “давлат бошқаруви органлари” тушунчасининг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилган. Миллий ва хорижий давлатлар юридик адабиётларидаги асосий ёндашувларни таҳлил қилиш асосида, муаллиф “давлат бошқаруви органлари” ва “ижро ҳокимияти органлари” тушунчалари ўртасидаги муштараклик ҳамда принципиал фарқланувчи жиҳатларни белгилаб бериш зарурати мавжудлигини асослантиришга ҳаракат қилган.

Калит сўзлар: маъмурий ислохотларнинг мақсадлари, давлат бошқаруви, оммавий бошқарув, давлат бошқаруви органлари, ижро ҳокимияти органлари.

Annotation. In the article in the context of ongoing administrative reforms in Uzbekistan the peculiarities of the institute of public administration and, in particular, the concept of "public administration bodies" are considered. On the basis of analysis of the main approaches in the national and foreign legal literature, the author tries to substantiate the need to determine the commonalities and fundamental distinctive aspects between the concepts of "public administration authorities" and "executive authorities".

Keywords: goals of administrative reforms, public administration, public management, public administration bodies, executive authorities.

Аннотация. В статье в контексте осуществляемых в Узбекистане административных реформ рассматриваются особенности института государственного управления и в частности, понятие «органы государственного управления». На основе анализа основных подходов в национальной и зарубежной юридической литературы, автор пытается обосновать необходимость определения общности и принципиальных отличительных аспектов между понятиями «органы государственного управления» и «органы исполнительной власти».

Ключевые слова: цели административных реформ, государственное управление, публичное управление, органы государственного управления, органы исполнительной власти.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 ноябрдаги фармойиши¹ билан 2022-2023 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотлари дастурини ишлаб чиқишни мувофиқлаштирувчи республика комиссияси ташкил қилиниб, унинг олдида давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш билан боғлиқ ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича бир қатор муҳим вазифалар қўйилди. Республика комиссияси-

нинг асосий вазифалари қаторида давлат бошқаруви асослари тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларининг замон талабларига мос равишда пухта ишлаб чиқи-лишни таъминлаш зарурлиги белгиланди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президенти-нинг 2022 йил 28 январдаги фармони билан тасдиқланган 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида² белгиланган тегишли ислохотлар мақсадлари доирасида давлат

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2023 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотлари дастурини ишлаб чиқиш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармойиши // 22.11.2021 / <https://lex.uz/docs/5738084>.

² Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони // 28.01.2022 / <https://lex.uz/docs/5841063>.

бошқаруви органлари фаолиятини “фуқароларга хизмат қилишга йўналтириш” тамойили асосида трансформация қилиш (4-мақсад), ихчам, профессионал, адолатли, юқори натижадорликка хизмат қиладиган давлат бошқаруви тизимини жорий этиш (5-мақсад) ва давлат бошқаруви тизимида маъмурий аппаратни ихчамлаштириш ҳамда иш жараёнларини мақбуллаштириш (6-мақсад) каби вазибалар кўрсатилган.

Юқоридаги жараёнларнинг самарали амалга оширилиши кўп жиҳатдан олимлар ва амалиётчиларнинг, шу жумладан хорижий ва халқаро мутахассисларнинг фикр-мулоҳазалари, шунингдек халқаро стандартлар талаблари ҳам инobatга олиниши билан узвий боғлиқ. Авваломбор, ҳуқуқ назариясида давлат бошқаруви институти тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари, “давлат бошқаруви органлари” деб ном олган тузилмалар мақоми ҳамда мазмун-моҳиятини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Давлат бошқаруви органлари – давлат бошқаруви тизимида

Давлат бошқаруви мураккаб, ҳаракатчан тизимга эга бўлиб, унинг ҳар бир элементи ижтимоий ҳаётни тартибга солишга таъсир кўрсатади. Юридик адабиётларда давлат бошқарувининг тизимлилик хусусиятига алоҳида эътибор берилган³. Миллий ва чет эл юридик адабиётида давлат бошқаруви органининг умумэтироф этилган таърифи мавжуд эмас. Жумладан, бир қатор олимлар томонидан ушбу тушунчанинг хусусиятларидан келиб чиқиб, унга муаллифлик таърифи берилган.

Масалан, миллий маъмурий ҳуқуқ соҳасида таниқли ҳуқуқшунос олим И.А. Хамедовнинг фикрича, “Давлат бошқарувига берилган барча таърифларда,

унинг асосий мазмуни – давлатнинг ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган мақсадга мувофиқ амалий таъсир этиши экани кўрсатиб ўтилган”⁴.

Россиялик ҳуқуқшунос олим А.А. Гришкочевнинг фикрича, “Давлат бошқаруви органи – бу норматив равишда аниқ белгиланган компетенция доирасига эга⁵, юридик (қонун ёки қонун ижроси юзасидан чиқарилган қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжат асосида) ва ташкилий жиҳатдан давлат аппарати тузилмасининг алоҳида қисми ҳисобланиб, қоида тариқасида, унинг компетенциясига давлат ҳокимияти ваколатлари, жумладан, бошқарувга оид ҳуқуқий ҳужжатларни чиқариш ҳамда қонунда назарда тутилган ҳолларда давлат мажбурлов чораларини қўллаш қабиларни амалга ошириш киради”⁶.

Шунингдек, А.А. Гришкочев давлат бошқаруви органларида (ва уларнинг ваколатли мансабдор шахсларида) ваколати доирасида қонунда кўзда тутилган давлат мажбурлов чораларини қўллаш имконияти мавжудлиги – давлат бошқаруви органлари ваколатларининг муҳим ва амалий аҳамиятга молик жиҳати эканини алоҳида таъкидлаб ўтган⁷. Аввало, сўз маъмурий ва қисман интизомий мажбурлов ҳақида боради. Давлат бошқарувининг кенг маъносида ижро этувчи ҳокимият органлари ва уларнинг мансабдор шахслари қонун билан давлат мажбурловининг барча чораларини қўллаш бўйича кенг ваколатларга эга⁸.

Беларуслик ҳуқуқшунос олим А.Н. Крамникнинг фикрига кўра, давлат бошқаруви органи – “бу конституция, қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини қондалик ва амалий ташкил этиш орқали ижроия ва маъмурий фаолиятни (ижро этувчи ҳокимият) амалга ошириш учун мўлжалланган”⁹ давлат органи ёки ташкилотидир¹⁰.

³ Қаранг: Исмоилов Н.Т., Мухамедов Ў.Х., Турсунов А.С. ва бошқ. Маъмурий ҳуқуқ: Дарслик / Ш.Т. Икрамов ва И.А. Хамедов таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – 7-б.

⁴ Ўша манба. – 8-б.

⁵ Қайд этиш лозимки, компетенция масаласи юридик фанда муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Компетенция тушунчасига қарашлар турли-туман. Шу билан бирга, миллий маъмурий ҳуқуқ фанида давлат бошқаруви органлари компетенцияси тушунчаси етарлича ривожланмаган. Замонавий хорижий ҳуқуқшунос олимлар томонидан компетенция, асосан “...ваколатли субъектга қонун билан юкланган оммавий ишлар ҳажми” ёки “...ижроия ҳокимияти органи зиммасига ижро этувчи ҳокимият соҳасида юкланган вазифа ва функцияларни бажариш учун берилган, ўз таркибига аниқ ҳуқуқ ва мажбуриятларни киритган ваколатлар тизими” сифатида таърифланади. Қаранг: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. – М., 2001. – С.55-56.; Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. – М., 2005. – С.103.; Административное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М., 2007. – С.74.

⁶ Қаранг: Гришкочев А.А. Органы государственного управления: сущность и компетенция // В сб. статей: Исполнительная власть: вызовы XXI века // Труды Института государства и права Российской академии наук. № 4/2015. – С. 62-63.

⁷ Ўша манба. – С. 63.

⁸ Ўша манба. – С. 65.

⁹ Крамник, А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. – Минск: Тесей, 2008. – С. 207.

¹⁰ “Давлат органи” тушунчасини кўриб чиқар эканмиз, шуни ҳам таъкидлаш керакки, давлат органини тавсифлаш ва белгилашда умумий этироф қилинган асослар, белгилар, афсуски, аксарият МДХ мамлакатлари юридик фанида ҳанузгача ишлаб чиқилмаган, шу боис “давлат органи” тушунчаси адабиётларда турлича талқин қилинади. Ваҳоланки, ушбу муаммо миллий юридик фан учун ҳам долзарбдир. Юридик адабиётларда давлат органлари тушунчаси ва турлари масаласини Г.И. Петров, Н.А. Волков, П.Т. Василенков, Б.М. Габричидзе, Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, Ц.А. Ямпольская, Ю.Н. Старилов ва бошқалар ўрганган.

Ўзбекистон юридик энциклопедиясида мазкур тушунчага: “Давлат бошқаруви органи – бу ҳокимият органлари тизимининг бир қисми бўлган, қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ижро этиш ва уларнинг ижросини таъминлаш мақсадида давлат томонидан ташкил этиладиган, бошқарув ҳаракатларининг махсус шакл ва услубларидан фойдаланиб, давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида бошқарув функцияларини амалга оширадиган, тегишли тузилишга, давлат ҳокимияти ваколатларига ва давлат хизматчилари штатларига эга бўлган ташкилотдир”, дея таъриф берилган¹¹.

Бироқ ўзининг аҳамиятига қарамадан, миллий ҳуқуқшуносликда давлат бошқаруви органининг таърифи аниқланмаганлиги баробарида, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ёки давлатнинг бошқа қонун ҳужжатларида ҳам мустақамлаб қўйилмаган. Тадқиқотчи А.А. Баратов Ўзбекистонда охириги йилларда амалга оширилаётган маъмурий ислохотларнинг дастлабки натижаларини ўрганиш натижасида ижро ҳокимияти органлари тизимида кирувчи назорат органлари ҳуқуқий мақомига ҳамда уларнинг амалиётида мавжуд муаммоларга ўз муносабатини билдирган ҳолда, давлат бошқаруви органини ташкил этиш бўйича аниқ мезон ва талаблар мавжуд эмаслиги тўғрисида ўринли хулосага келган¹².

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 9 декабрда қабул қилинган “Республика давлат бошқаруви органлари тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги фармонида вазирликлар, давлат қўмиталари, қўмиталар, агентликлар, шунингдек улар ҳузурида ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида ташкил этиладиган давлат бошқаруви тузилмалари республика давлат бошқаруви органлари жумласига кириши қайд этилган бўлсада, давлат бошқаруви органларининг таърифи берилмасдан, уларнинг рўйхати қатъий белгилаб қўйилган¹³.

Фармонда республика давлат бошқаруви органларининг қуйидаги асосий вазифа ва функциялари кўрсатилган:

• Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари

ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар амалда рўёбга чиқарилишини, уларнинг ижроси устидан таъсирчан назорат амалга оширилишини таъминлаш;

• ташқи ва ички сиёсатни амалга ошириш, давлатнинг ташқи ва ички хавфсизлигини таъминлаш;

• мамлакатни стратегик ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаш, давлатнинг мақсадли дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни амалга оширишни ташкил қилиш, иқтисодий ислохотларни рўёбга чиқариш борасидаги чоратадбирларни амалга ошириш;

• инсоннинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини, аҳолининг таълим, тиббий хизмат, ижтимоий таъминотга бўлган ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш, меҳнат бозорини тартибга солиш, ижтимоий соҳада умумдавлат бошқарув тизими фаолиятини бошқариш ва мувофиқлаштириш;

• тегишли ҳуқуқий муҳитни яратиш, лицензиялаш, сертификатлаштириш ва стандартлаштириш орқали хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш;

• солиқлар, божхона тўловларини йиғиш, давлат даромадларини тақсимлаш йўли билан хазинага оид вазифаларни амалга ошириш.

Республика давлат бошқаруви органлари ушбу аниқ вазифа ва функцияларни амалга оширишда Конституция ва қонунларга мувофиқ фаолият юртиши керак¹⁴, бу эса умумий бошқарув тизими самардорлигини таъминлайди.

Маъмурий ислохотларнинг самарадорлиги қонун устуворлиги конституциявий принципини амалда таъминлаш билан бевосита боғлиқ. Шу муносабат билан, ушбу жараёнда давлат бошқаруви органлари фаолиятида қонун устуворлигини сўзсиз таъминлаш, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, фуқаролик жамиятини тараққий топтиришда жамоатчилик назоратининг яхши натижа берадиган шакллари жорий этиш ҳамда бу жараёнда оммавий ахборот воситалари иштирокини кенгайтириш мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 декабрдаги “Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш, бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар

¹¹ Қаранг: Ўзбекистон юридик энциклопедияси / Нашр учун масъул Р.А. Муҳитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир Н.Тойчиев. – Т.: Адолат, 2009. – 101-б.

¹² Қаранг: Баратов А.А. Ўзбекистонда назорат органлари мустақиллигини таъминлашнинг айрим муаммолари // Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришнинг айрим масалалари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари / масъул муҳаррир ю.ф.д., проф. И.Р. Астанов. – Т.: “Lesson press”, 2022. – 83-93-б.

¹³ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика давлат бошқаруви органлари тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармонининг 1- ва 2-бандлари ҳамда ушбу фармон иловаси // <https://lex.uz/docs/173163>.

¹⁴ Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. 15-модда. – Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 7-б.

тўғрисида”ги қарорининг айрим қоидалари этиборга олинмиши муҳимдир¹⁵.

Давлат бошқаруви органлари ва ижро ҳокимияти

Махсус адабиётларда кўп ҳолларда давлат бошқаруви органлари ва ижро этувчи ҳокимият органлари¹⁶ тушунчалари бир хилда таърифланади¹⁷.

Жумладан, таниқли россиялик ҳуқуқшунос олим Ю.Н. Старилов ижро этувчи ҳокимият ва давлат бошқарувини ҳамда шунга мос равишда ижро этувчи ҳокимият органи ва давлат бошқаруви органини бир хил деб кўради. Олимнинг таъкидлашича, “Ижро этувчи ҳокимият унинг органлари томонидан амалга оширилиб, улар бир вақтнинг ўзида бошқарув органлари (давлат бошқаруви ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш) ҳисобланади”. Ижро этувчи ҳокимият амалда ижтимоий муносабатларга, ижро этувчи ҳокимият органлари, яъни моҳиятига кўра давлат бошқаруви ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари бўлиши давлат аппаратининг махсус бўғинлари фаолияти орқали таъсир кўрсатади.

Шу билан бирга, Ю.Н.Старилов “ижро этувчи ҳокимият” тушунчаси “давлат бошқаруви” тушунчасига нисбатан торроқ эканини, чунки ижро этувчи ҳокимиятни давлат бошқарувидан ҳосил бўладиган фаолият сифатида кўриб чиқиш мумкинлиги ва унинг иш самарадорлиги бевосита давлат бошқаруви тизимини ташкил этиш даражасига боғлиқлигини таъкидлайди. Шунингдек, ижро этувчи ҳокимият давлат бошқаруви фаолияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш жараёнида амалга ошириладиган ваколат доираси ва хусусиятини белгилашини қайд этади¹⁸.

Россиялик ҳуқуқшунос олим А.Н. Крамник эса ижро этувчи ҳокимиятни давлат бошқарувига қараганда кенг тушунча деб ҳисоблайди, аммо айни чоғда “ижро этувчи ҳокимият ваколат доирасида эгаллик, яъни бевосита ҳокимият тариқасида хатти-ҳаракатлар, вазибаларни бажариш – муайян фаолият орқали амалга оширилади”, дея изоҳлаган ҳолда, “бу фаолият ижро этувчи хусусиятга эга бўлиб, демак давлат бошқарувидан бошқа нарса эмас”, деган хулосага келади¹⁹.

Бизнинг назаримизда, давлат бошқаруви органи қонунда белгиланган вазибаларни амалга ошириши

учун зарур компетенциялар билан “қурулланган” алоҳида субъект тури сифатида намоён бўлмоғи, шунингдек, тизимлилик нуқтаи назаридан, куйидаги хусусиятларга эга бўлиши керак:

- алоҳида ташкилий бирлик сифатида вужудга келиши;
- давлат вазибалари ва функцияларини тўлақонли амалга ошириш учун зарур компетенцияларга эга бўлиши;
- уни ташкил этган оммавий-ҳуқуқий субъект номидан ҳаракат қилиши;
- ваколатларни бериш ҳуқуқининг мавжудлиги;
- бошқарув ва назорат фаолиятини олиб бориши.

Ташкилий бирлик деганда қонун билан белгиланган тартибда ва шаклда ташкил этилиб, бошқа органлар ёки маъмурий субъектлардан ажратиб кўрсатиш имкони мавжуд бўлган давлат бошқаруви органи тушунилади. Шу билан бирга, компетенция тақсимоти ҳуқуқий нормалар фаолияти доирасини, бажарилиши лозим бўлган вазибалар, ҳуқуқ ва мажбуриятларни аниқлатади.

Хулоса

2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида давлат бошқаруви соҳасида белгиланган вазибаларни самарали бажариш мақсадида, мамлакат ҳуқуқшунослик илмий ҳамжамияти томонидан “давлат бошқаруви органи” тушунчасига умумэтироф этилган аниқ таъриф ишлаб чиқилиши муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, адабиётларда кўп ҳолларда давлат бошқаруви органлари ва ижро этувчи ҳокимият органлари тушунчаси бир хилда талқин этилишини ҳисобга олиб, фикримизча, ушбу жараёнда мазкур категориялар диалектикасидан келиб чиққан ҳолда, “давлат бошқаруви органи” ва “ижро этувчи ҳокимият органи” тушунчалари ўртасидаги муштараклик ҳамда принципиал фарқланувчи жиҳатларни белгилаш зарурати мавжуд. Аминмизки, пухта ҳуқуқий асослар билан таъминланган ислохотлар пировард натижада оммавий бошқарув соҳасида давлат функцияларини бажариш сифатига, албатта, ўзининг ижобий таъсирини кўрсатади.

¹⁵ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Конституция ва қонун устуворлигини таъминлаш, бу борада жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори // 13.12.2019 / <https://lex.uz/ru/docs/4647329>.

¹⁶ Қаранг: Административное право России: Учебник / Под ред. Н.М. Кониной и Ю.Н. Старилова. 2-е изд. – М., 2010. – С. 198.

¹⁷ Қаранг: Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3 т. Т.1. – М., 2002. – С. 195; Административное право России: Учебник / Под ред. Н.М. Кониной и Ю.Н. Старилова. 2-е изд. – М., 2010. – С. 198; Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Ч. 1. – Минск: Тесей, 2008. – С. 207.

¹⁸ Қаранг: Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. – М., 2002. – С. 193.

¹⁹ Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. – Минск: Тесей, 2008. – С. 73.